

УДК 338.48 EDN: ZTIWBU
DOI: 10.5281/zenodo.10076717

ФИРСОВА Анастасия Владимировна

*Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: firssowa@mail.ru*

ФИРСОВ Всеволод Сергеевич

*Московская высшая школа социальных и экономических наук (Москва, РФ)
магистрант; e-mail: vsevolod.s.firsov@yandex.ru*

ПОПОВА Юлия Владимировна

*Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, РФ)
магистрант; e-mail: popovajvld@yandex.ru*

ФАКТОРЫ КИНОГЕНИЧНОСТИ РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

Пермский край имеет богатую историю киносъёмок. С 1937 г. по настоящее время здесь проходили натурные съёмки 45 фильмов, из них самые известные: «Волга-Волга», «Девчата», «Тени исчезают в полдень», «Географ глобус пропил», «Реальные пацаны», «Сердце пармы», «Территория» и др. Для проектирования кинотуров туроператоры активно используют кинолокации в совокупности с другими рекреационными ресурсами. Вершиной развития кинотуризма является создание тематического парка по мотивам киновселенной. Подобные проекты пока отсутствуют в России. Высокий потенциал для создания тематических парков имеют регионы с высокой концентрацией мест киносъёмок. Анализируя кинолокации Прикамья, авторы формулируют понятие киногеничности региона, которое базируется на ряде географических, историко-культурных и социально-экономических факторов. Киногеничным становится регион с наличием природных и культурных границ, обладающий визуальной выразительностью, смысловой насыщенностью, туристскими и креативными сообществами. Пермский край является таким киногеничным регионом. Высокий потенциал для развития кинотуризма имеют окрестности г. Губаха, включая ООПТ «Каменный город», долину р. Усьва. На основе уже существующих природных аттракций, здесь может быть создан тематический парк, дополненный новыми инфраструктурными и креативными объектами. Первым шагом на пути к созданию парка может стать разработка и продвижение туристского маршрута по ландшафтам вселенной романов Алексея Иванова.

Ключевые слова: кинотуризм, места киносъёмок, кинотур, киногеничность, тематический парк, Пермский край, Губаха, Алексей Иванов

Для цитирования: Фирсова А.В., Фирсов В.С., Попова Ю.В. Факторы киногеничности региона и их влияние на развитие внутреннего туризма (на примере Пермского края) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 97–106. DOI: 10.5281/zenodo.10076717.

Дата поступления в редакцию: 27 августа 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

UDC 338.48 EDN: ZTIWBU
DOI: 10.5281/zenodo.10076717

Anastasia V. FIRSOVA

Perm State University (Perm, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: firssowa@mail.ru

Vsevolod S. FIRSOV

Moscow Higher School of Social and Economic Sciences (Moscow, Russia)
Undergraduate; e-mail: vsevolod.s.firsov@yandex.ru

Julia V. POPOVA

Perm State University (Perm, Russia)
Undergraduate; e-mail: popovajvld@yandex.ru

FACTORS OF “CINEMATIC REGION” AND THEIR IMPACT ON DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT (THE CASE OF THE PERM KRAI)

Abstract. The Perm krai has a rich history of filming. From 1937 to the present, more than 45 film projects have been filmed on location here, the most famous of them are «Volga-Volga», «Girls», «Geographer Drank His Globe Away», «Real Boys», «Heart of Parma», «Territory», etc. For the design of film tours, tour operators actively use film locations, in conjunction with other recreational resources. The pinnacle of the development of film tourism in the region is the creation of a theme park based on the film universe, such projects are not yet available in Russia. Regions with a high concentration of film locations have a high potential for creating such theme parks. The authors analyze the film locations of the Perm krai and formulate the concept of cinematic region, which is based on a number of geographical, historical, cultural and socio-economic factors. A region with natural and cultural boundaries, visual expressiveness, semantic saturation becomes cinematic and creative and tourist communities. The Perm belongs to such cinematic regions. A high potential for the development of film tourism in the region has the surroundings of the Gubakha, including the protected area «Stone City» and the valley of the Usva river. Based on already existing natural attractions, a theme park can be created here, supplemented with new infrastructural and creative facilities. The first step towards the creation of the park may be the development and promotion of a tourist route through the landscapes of the universe of Alexei Ivanov's novels.

Keywords: cinematic tourism, filming locations, film tour, cinematic quality, theme park, Perm krai, Gubakha, Alexei Ivanov

Citation: Firsova, A. V., Firsov, V. S., & Popova, Ju. V. (2023). Factors of “Cinematic region” and their impact on domestic tourism development (the case of the Perm krai). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 97–106. doi: 10.5281/zenodo.10076717. (In Russ.).

Article History

Received 27 August 2023
Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Кино и туризм являются одними из самых популярных и массовых форм досуга, сложно представить современного человека, который ни разу не посетил кинотеатр или не совершал турпоездку. На волне пользовательского интереса к кино и местам киносъёмок возникает особое направление путешествий – кинотуризм. Кинотур может проходить по местам натуральных киносъёмок, известным киностудиям или городам-организаторам кинофестивалей [2]. Соответственно, основными ресурсам кинотуризма являются локации съёмок, киностудии и их музеи, тематические парки, созданные по мотивам анимационных и художественных фильмов, а также места проведения фестивалей [7].

Большие возможности для проектирования кинотуров дают территории, в которых проходили натурные съёмки известного фильма. В этом случае кино становится символическим ресурсом, а к созданию турпродукта подключают другие рекреационные ресурсы: природные (геоморфологические памятники и гидрологические объекты, климат, ландшафты), культурно-познавательные (памятники истории, архитектуры, искусства, центры развития этнокультур), социально-экономические (турбизнес, инвесторы, гостиницы, кинотеатры, музеи, рестораны, транспорт), информационные (туристские сайты, ГИС-приложения, путеводители, кинокарты, аудиогиды и др.) [11].

Кино, как мощный символический ресурс территории, продвигает образы региона далеко за его пределами. Мировая практика имеет множество примеров, когда успешный кинопроект привёл к появлению туристских продуктов и даже сформировал турдестинацию. С. Хадсон и Дж. Ричи отмечают, в течение пяти лет после выхода успешного фильма, снятого среди достопримечательностей конкретной страны, в

ней происходит рост туризма, иногда на 50% и более [12]. Так Новая Зеландия стала «страной сказочного Средиземья» после выхода кинотрилогии «Властелин колец», город Дубровник в Хорватии приобрёл популярность благодаря сериалу «Игра Престолов», в парке Тейде на Канарских островах проходили съёмки мирового бестселлера «Звёздные Войны» [9], Замок Алник в графстве Нортумберленд на севере Англии посещают тысячи поклонников «Гарри Поттера» [1].

Роль кино в развитии туризма многократно усиливается, если фильм становится точкой отсчёта или продолжением тематической вселенной, которая развивается по законам трансмедиа [13], используя различные медиумы и формы коммуникации. Тематические кино вселенные играют роль плодородной почвы для разных по масштабу и сложности турпродуктов, от экскурсий по местам съёмок или декорациям фильма до тематических парков развлечений. Тематический парк (такой как Диснейленд в США или Хоббитон в Новой Зеландии) – это, пожалуй, вершина развития кинотуризма, он зачастую является доминирующей туристской аттракцией территории и способен генерировать основной туристский поток.

Почувствовать себя героем кинокартины можно и в России: в кинолокациях комедий Л. Гайдая – Морвокзал в Сочи («Бриллиантовая рука»), пещера Провал в Пятигорске («12 стульев»), кремль в Ростове Великом («Иван Васильевич меняет профессию»); на окраине Медвежьегорска в Карелии (мелодрама «Любовь и голуби»); в Териберке (драма «Левиафан»). В последнее время в обзорах мест для кинотуризма всё чаще упоминается Пермский край¹. Действительно, в период 2009–2022 гг. здесь проходили натурные съёмки десятка отечественных фильмов, многие из которых стали общеизвестными и популярными.

¹ Почувствовать себя героем киноленты: ТОП-10 мест для кинотуризма в России // Аналитические исследования рынка и важные новости. 31.05.2021. URL <https://market-analysis.ru/982/> (Дата обращения: 05.06.2023).

Цель и методы исследования

Цель исследования заключается в изучении ресурсов кинотуризма в Пермском крае, определении факторов киногоичности региона, картографировании мест киносъёмки, определении роли киноиндустрии в повышении туристской привлекательности региона. Методы исследования: сравнительный, описательный, семиотический, картографический, метод опроса и интервью.

Кино и его популярность

По универсальности отражения жизни современный кинематограф превосходит художественную литературу – этот синтетический вид искусства соединяет литературный текст, музыку, приёмы изобразительного искусства, актёрскую игру, монтаж, спецэффекты [6]. Кино как образное, аудиовизуальное, игровое искусство имеет огромное значение в жизни человека, оно даёт возможность пережить различные эмоциональные состояния, хранить в памяти ассоциации, связанные с исторической эпохой, оно формирует пространственные образы географических мест.

Визуальный ряд – важная составляющая кинопродукта. Для кино характерно стремление к документально-фотографической точности, достоверности реальности, адекватной авторскому замыслу. При организации съёмки особое значение имеет *натура* – социальное пространство и природная среда. Натура приобретает смысловые черты, помогает понять психологическое состояние героев, мотивацию поступков, создаёт общую атмосферу фильма, определяет его зрелищность, напряжённость.

Кино – искусство технически воспроизводимое, а значит доступное, его «успешность» измеряется кассовыми сборами. Однако, шедевром становится фильм, который, несмотря на игровой и зрелищный формат, поднимает экзистенциальные и социальные вопросы, использует архетипические образы и универсальные пространства, восходящие к бинарным оппозициям мифологической картины

мира: свой/чужой, мужское/женское, правое/левое, мирское/сакральное и т.д. Хорошее кино оставляет зрителю свободу для собственного переживания и интерпретации. Кино не существует без зрителя, оно оставляет долгое послевкусие, одним из эффектов которого является желание посетить места киносъёмки.

Сюжет и пространство киносъёмки

Искусство кино чрезвычайно внимательно к пространству, в котором разворачивается действие. Категория пространства в фильме приобретает содержательный смысл, имеет видимый «план выражения» (пейзаж, предметный ряд) и мысленный «план содержания» (информацию, которую место может сказать о себе, о герое, о конфликте). Режиссёр моделирует свой образ пространства, и здесь ему помогают разные факторы: рельеф, климат, тип населения, его занятия, жильё, одежда, речь и др. Эти компоненты структурируют модельный киноландшафт, в котором начинает разворачиваться сюжет кинокартины. Кино, вышедшее в прокат, становится новым смысловым компонентом культурного ландшафта.

Не всякое пространство подходит для разыгрывания сюжета. М.Ю. Лотман, рассуждая о природе сюжета, делит все существующие в истории человечества тексты на бессюжетные (отвечают на вопрос «как это сделано?») и сюжетные (вопрос «что случилось?») [5]. Для игрового кино характерно сюжетное построение текста, в котором всегда происходит борьба и нарушение установленных правил. Первоначально мир дан как некоторая упорядоченная целостность, внутри которой существует несколько отдельных миров, за ними закреплены свои персонажи и в сюжетном отношении они неподвижны. Статичным персонажам противопоставлен динамический герой, он обладает способностью пересекать границы, что немислимо для остальных персонажей. На пересечении границ возникает сюжет, поэтому места киносъёмки должны обладать такими «пограничными» характеристиками. Для кино интересны пространства, находящиеся на стыке

ландшафтных рубежей: равнина и горы, материк и море, лес и степь, центр и окраина и т.д. Местом съёмки может стать типичный ландшафт с ярко выраженными физико-географическими характеристиками: пустыня, тайга, остров. Каждый режиссёр, как и писатель, решает вопрос о том, «где» будут происходить события его произведения. Как правило, действие разворачивается в обжитой географической среде: город, деревня, улица, площадь, школа, тюрьма и действию героя (исповеди, признанию в любви, прощанию, раскаянию) соответствует определённый социокультурный локус [10, с. 264].

Во время прохождения кинотура путешественник имеет шанс в каком-то смысле поучаствовать в жизни кинокартины. Он сам «попадает» в место, где герой делает выбор, переживает потери и радуется приобретениям. Во время такого путешествия нельзя спешить, важно, чтобы в сознании туриста происходила рефлексия – процесс узнавания кинопространства, сравнение его с собственными образами и географической реальностью. Во время кинопутешествия ландшафт, турист и текст не разделены и не противопоставлены друг другу. Турист живёт в телесном кинотексте, будучи сам его компонентом, в процессе кинопутешествия происходит своеобразное чтение ландшафта изнутри, а не снаружи [4]. Правильно выбранный ракурс показа кинолокации, темп, ритм, интерактивные приёмы способны создать тот неповторимый пользовательский опыт, который соответствует тренду глокализации в туризме².

Спрос на кинотур обычно возникает стихийно, на волне популярности фильма. Туроператорам важно быстро реагировать на запрос и предлагать продукт, соответствующий ожиданиям туриста и несколько превосходящий их. Туроператор «режиссирует» свой кинотур, учитывая время года и время суток, способы передвижения, темп движения, число участников в группе и их

роли. Организаторы чередуют пассивное созерцание и вовлеченность, добавляют аудиовизуальные, тактильные, гастрономические ощущения. Оптимально, если вокруг мест киносъёмки существует минимальная инфраструктура – подъездные пути, гостевые дома, аутентичные кафе. Гармоничным дополнением к киномаршруту становятся природные объекты, памятники архитектуры, историческая застройка, музеи, места притяжения местных сообществ. Замечательно, если путешествие по мотивам кино превратится в открытие культурного ландшафта региона, который, безусловно больше, чем модельный киноландшафт.

Пермский край в кинематографе

Пермский край стал привлекательным местом для съёмок на заре отечественного кинематографа: на р. Чусовой и р. Каме снимали сцены музыкальной комедии «Волга-Волга» (1937, реж. Г. Александров); на р. Каме, возле п. Полазна, проходили съёмки первой широкоформатной советской картины «Илья Муромец» (1956, реж. А. Птушко); в заснеженных лесах Верх-Яйвинского леспромхоза отсняты натурные сцены комедии «Девчата» (1962, реж. Ю. Чулюкин), возле г. Кунгура снимались сцены телесериала «Тени исчезают в полдень» (1971, реж. В. Усков, В. Краснопольский). К 2022 г. отдельные ландшафты Прикамья стали киноплощадкой для 45 художественных фильмов, среди последних – «Зулейха открывает глаза» (2020, реж. Е. Анашкин), «Последний богатырь: корень зла» (2021, реж. Д. Дьяченко), «Территория» (2020, реж. И. Твердохлебов), «Одна» (2022, реж. Д. Суворов), «Сердце пармы» (2022, реж. А. Мегердичев). Город Пермь не раз становился декорацией фильмов: «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова» (1966, реж. К. Березовский), «Ёлки-3» (2013, реж. О. Харина), «Реальны пацаны» (2010–2021, реж. Ж. Кадникова), «Географ глобус пропил», (2013, реж. А. Веледлинский).

² Глокализация – результат взаимодействия глобальных трендов и локальной идентичности в едином интегрированном подходе к продвижению дестинации и разработке туристского продукта.

Концентрация мест киносъёмки наблюдается вокруг городов Пермь, Кунгур, Губаха, Кизел, Гремячинск, в долинах рек Кама, Сытва, Чусовая, Усьва, Косьва, что позволяет говорить о киногеничности региона. *Киногеничность* – объективное свойство территории, обусловленное рядом географических, историко-культурных и социально-экономических факторов, определяющих её уникальность и типичность, внутренние границы, визуальную выразительность и смысловую ценность. Факторы уникальности Пермского края подробно рассмотрены в работах А.И. Зырянова [3], многие из них определяют киногеничность региона: а) положение региона на стыке Восточно-Европейской равнины и западного склона Урала – причина контрастных ландшафтов (на Среднем и Северном Урале расположены горы, увенчанные скалистыми скульптурными гребнями, на северо-западе находятся таёжные низменности, на юге – лесостепи); б) северный характер региона, чёткие границы 4-х сезонов, высокий снежный покров зимой, длинный световой день летом; в) реки, спускающиеся с гор, живописные и доступные для сплавов; г) темно-хвойные, сплошные «пермские дремучие леса»; д) мощная, водообильная Кама и её бассейн, представленный 30-ю тыс. рек; е) карстовые ландшафты и множество пещер с большим вертикальным профилем; ё) этническое разнообразие региона – русское старожильческое население, коми-пермяки, коми-язвинцы, татаро-башкиры, марийцы, удмурты; ж) средневековые города Чердынь и Соликамск, с которых началось русское освоение Урала, сила географического имени «Пермь», относящегося и к главному городу и ко всему региону; з) промышленная история Урала, начавшаяся с соляных промыслов XVI в., продолженная как «горнозаводская цивилизация» [8]; и)

развитая автодорожная сеть внутри региона, маршруты речных круизов, международный аэропорт «Пермь», относительная близость к столице (авиаперелёт 2 часа); к) высокая урбанизация региона, наличие городского населения, предприятий, учреждений образования и культуры, средств размещения, питания; л) символическая ресурсы – ценности, на которых строится брендинг региона – пермский геологический период, пермская соль, Строгановы, Ермак, пермский звериный стиль, легендарная чужь, пермский балет, Сергей Дягилев, образы Перми в произведениях А. Чехова, Б. Пастернака, В. Шаламова, Л. Юзефовича, А. Иванова и кинообразы Прикамья в художественных фильмах.

Геоинфографика «Художественный кинематограф в Пермском крае»

Информация о кинопроектах, реализованных в Прикамье, представлена нами в виде геоинфографики (рис. 1). Это двухмерное геоизображение Пермского края масштаба 1:7500000 в равноугольной поперечно цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера с акцентом на восточную часть региона. Картограмма включает в себя границы муниципальных районов, населённые пункты и природные достопримечательности, которые были задействованы в съёмках кинокартин. Здесь также присутствуют линии-выноски и текстовые блоки с перечнем снятых в конкретном месте фильмов. Геоинфографика составлена на основе источников: «45 фильмов, которые снимали в Пермском крае»³ и «Как в кино»⁴. Для уточнения дополнительной информации, в том числе о полученных наградах, использовались соответствующие страницы на электронном ресурсе Wikipedia. Данные о годе выхода, средних оценках, форматах, жанрах, сборах, бюджетах, киностудиях, а также изображения постеров были взяты с сайтов

³ 45 фильмов, которые снимали в Пермском крае // Комсомольская правда. 23.08.2021. URL: <https://www.perm.kp.ru/daily/28320/4463376/> (Дата обращения: 10.06.2023).

⁴ Как в кино // Издание «ТЕХТ». 2.03.2021. URL: <https://www.chitaitext.ru/novosti/kak-v-kino-gde-v-permskom-krae-mozhno-puteshestvovat-po-mestam-semok/> (Дата обращения: 10.09.2022).

киноагрегаторов «КиноПоиск», «Кинориум» и «IMDb»⁵. Большая часть собранных данных отображена в полном объёме (название, локация, год, формат, жанр).

Для данных о киностудии, наградах, бюджете и сборах принято решение отобразить лишь наибольшие значения / наиболее часто встречающиеся категории⁵.

Рис. 1 – Геоинфографика «Художественный кинематограф в Пермском крае» (автор – Ю.В. Попова)

Fig. 1 – Geoinformatics “Art cinematography in the Perm kraï” (© Yu.V. Popova)

Культурные сообщества

На рис. 1 не отражён ещё один важный фактор киногеничности региона – социальный. Для каждого кинопроекта важна слаженная работа съёмочной группы и принимающей стороны. Большую роль в инфраструктурной организации киносъёмки в Перми сыграла турфирма «Зелёный ветер» и её директор Евгений Пугин. Ещё в 2009 г. турфирма обеспечила техническое и транспортное сопровождение съёмки документального фильма «Хребет России» (2009, проект Л. Парфенова, А. Иванова), который транслировался на «Первом

канале» и дал представления о культурных ландшафтах Урала жителям всей страны. В 2012 г. «Зелёный ветер» был организатором натуральных съёмок «Географ глобус пропил», а после стал техническим партнёром ещё десятка кинопроектов.

Другая полезная для продюсеров опция – сообщество местных жителей, готовых стать актёрами массовки. В Перми лидером такой неформальной группы стал Дмитрий Прокуроров. Он ведёт сообщество в соцсетях Kasting AMS 59⁶, систематизирует данные об обычных людях, желающих сняться в массовых сценах. По словам

⁵ КиноПоиск. URL: <https://www.kinopoisk.ru> ; Кинориум. URL: <https://ru.kinorium.com> ; IMDb. URL: <https://www.imdb.com> (Дата обращения: 10.09.2022).

⁶ Kasting AMS 59. URL: <https://vk.com/clubkastingams59> (Дата обращения: 10.06.2023).

Дмитрия, его цель: «облегчить труд режиссёрской группы, привязав материалы кастингов к электронным базам». В сообществе около 1500 чел., они участвовали в массовых съёмках фильма «Сердце пармы», представляли этнические образы коми-пермяков, хантов, манси, русских, татар.

Министерство культуры Пермского края также проявило инициативу и стало создателем Пермской кинокомиссии (АНО «Центр развития кинопроизводства»), цель которой продвижение региона как интересного и экономически выгодного места для съёмок фильмов и проведения программ рибейта – возмещения части затрат на съёмки кино в крае, в целях повышения его узнаваемости и туристкой привлекательности⁷.

Ещё одним важным сообществом, продвигающим тему кинотуризма, являются пермские экскурсоводы. Они отлично владеют информацией об актуальных кинопроектах и активно используют её во время обзорных и тематических экскурсий. Мы провели опрос среди 25 экскурсоводов и выяснили, что у 11 чел. разработаны экскурсионные маршруты по мотивам фильма «Сердце пармы», 9 готовы вести по местам «Географ глобус пропил», 7 – «Девчата», 6 – «Иван Семенов», 4 – «Реальные пацаны». Экскурсии в полноценном трёхдневном кинотуре вели три человека. Экскурсии по местам киносъёмки чаще запрашивают индивидуальные туристы, нежели турфирмы. Этой темой интересуются одинаково и гости города, и местные жители. Опрос показывает, что кинотуры находятся сейчас в стадии зарождения и пока не стали устойчивым турпродуктом региона.

Киномаршрут по мотивам фильма «Сердце пармы», который реализуется сейчас туроператорами⁸ в городах Пермь – Губаха – Чердынь – Пермь и включает в себя природные памятники (ООПТ Каменный город, Усвинские столбы), декорации кремля в п. Верхняя Губаха, исторический

город Чердынь, краеведческие музеи, центры этнокультуры, кафе национальной кухни, мог бы стать перспективным и продаваемым турпродуктом. Существующие киноаттракции в окрестностях г. Губахи и всесезонный горнолыжный курорт «Губаха» могут стать основой для создания полноценного тематического парка по Вселенной романов Алексея Иванова и репрезентировать не только мир «Сердца пармы», но и пространство других его произведений, события которых разворачиваются в пермских ландшафтах в разные эпохи: Средневековье («Сердце пармы»), Новое время («Золото Бунта»), Новейшая история («Географ глобус пропил»).

Заключение

Большие возможности для развития кинотуризма имеют территории, в которых проходили натурные съёмки известных фильмов. Кинолокации, в совокупности с другими рекреационными ресурсами, используются туроператорами для проектирования кинотуров, а вершиной развития кинотуризма становится тематический парк по мотивам киноселенной, развивающейся по законам трансмедиа. Пермский край имеет богатую историю киносъёмки, которая впервые представлена в виде геоинфографики. Многие кинолокации являются экскурсионными объектами. Концентрация кинолокаций в Пермском крае позволила авторам сформулировать понятие киногенности региона, которая обусловлена рядом географических, историко-культурных и социально-экономических факторов. Высоким потенциалом для развития кинотуризма в Прикамье обладают окрестности г. Губаха, включая ООПТ «Каменный город» и долину р. Усьва. Здесь, на основе уже существующих природных туристских аттракций, может быть создан тематический парк, дополненный инфраструктурными и креативными объектами. Парк может стать одной из туристских доминант горнозаводского

⁷ Пермская кинокомиссия. URL: <https://filminperm.ru> (Дата обращения: 10.06.2023).

⁸ Региональные туроператоры, на сайтах которых есть кинотур по мотивам фильма «Сердце пармы»: Пермский центр отдыха и туризма, Солана, Большая страна, Золотой компас, РаСвет.

кластера икратно увеличить туристский поток в регион в летний и зимний сезоны. Первым шагом на пути к созданию такого тематического парка может стать разработка и

продвижение на федеральном уровне туристского маршрута по ландшафтам вселенной романов Алексея Иванова в Пермском крае.

Список источников

1. Галиева Э.Н. Развитие кинотуризма. Опыт города Форкс, штат Вашингтон // Студенческие научные исследования. Сб. ст. XIII Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2022. Изд-во Наука и Просвещение. С. 22-24.
2. Джанджугазова Е.А., Христов Т.Т. Кинотуризм как основа формирования перспективных туристских продуктов // Российские регионы: взгляд в будущее. 2016. №2(7). С. 75-85.
3. Зырянов А.И. Географическое своеобразие и туристские традиции Пермского края // Мир экскурсий. 2013. №3(23). С. 50-52.
4. Каганский В.Л. Ландшафтная и текстуальная презентация культуры // Географическая среда и живые системы. 2023. №2. С. 182-199. DOI: 10.18384/2712-7621-2023-2-182-199.
5. Лотман М.Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Гл. 9. Сюжет в кино. 2014. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/Л/lotman-yu-m/semiotika-kino-i-problemi-kinoestetiki/13>. (Дата обращения: 06.07.2023).
6. Монастырский В.А. Кино как вид искусства // Вестник Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2001. Т. 23. №2. С. 79-82.
7. Morozova N.S., Yankovich A.I. Film-induced tourism as an innovative component of the experience economy // Современные проблемы сервиса и туризма [Service and Tourism: Current Challenges]. 2020. Т. 14. №2. С. 18-27. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10202.
8. Фирсова А.В. Литературные ландшафты горнозаводского Урала и развитие туристских аттракций // Географическая среда и живые системы. 2023. №2. С.138-153. DOI: 10.18384/2712-7621-2023-2-138-153.
9. Фирсов В.С., Фирсова А.В. В ландшафтах «Звёздных войн» (воспоминания о Канарах) // География и туризм. Сб. науч. тр. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2017. Вып. 16. С. 264-271.
10. Щукин В.Г. Российский гений просвещения: Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: Изд-во «РОССМЭН», 2007. 608 с.
11. Янкович А.И. Ресурсы кинотуризма и их классификация // Вестник Российского нового ун-та. Сер. «Человек и общество». 2022. Вып. 2. С. 75-84. DOI: 10.18137/RNU.V9276.22.02.P.075.
12. Hudson S., Ritchie J.R.B. Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives // Journal of Travel Research. 2006. Vol. 44. Pp. 387-396. DOI: 10.1177/0047287506286720.
13. Jenkins H. Transmedia Storytelling 101 [Blog Post]. 2007. URL: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (Дата обращения: 10.06.2023).

References

1. Galieva, E. N. (2022). Razvitie kinoturizma. Opyt goroda Forks, shtat Washington [The development of film tourism. Case of Forks, Washington]. In coll.: *Studencheskie nauchnye issledovaniia [Student Research]*: Collection of papers of the 13th International Scientific and Practical Conference. Penza: Nauka & Prosveshchenie, 22-24. (In Russ.).
2. Dzhandzhugazova, E. A., & Khristov, T. T. (2016). Kinoturizm kak osnova formirovaniia perspektivnykh turistskikh produktov [Film tourism as a basis for the development of promising tourist products]. *Rossiiskie regiony: vzgliad v budushchee [Russian regions: looking into the future]*, 2(7), 75-85. (In Russ.).
3. Zyrianov, A. I. (2013). Geograficheskoe svoeobrazie i turistskie traditsii Permskogo kraia [Geographical uniqueness and tourist traditions of the Perm region]. *Mir ekskursij [The World of Excursions]*, 3(23), 50-52. (In Russ.).

4. Kagansky, V. L. (2023). Landshaftnaia i tekstual'naia prezentatsiia kul'tury [Landscape and textual presentation of culture]. *Geograficheskaja sreda i zhivye sistemy [Geographical Environment and Living Systems]*, 2, 182-199. doi: 10.18384/2712-7621-2023-2-182-199. (In Russ.).
5. Lotman, M. Yu. (2014). *Semiotika kino i problemy kinoestetiki. Ch. 9. Siuzhet v kino [Semiotics of cinema and problems of film aesthetics. Ch. 9. Movie plot]*. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/L/lotman-yu-m/semiotika-kino-i-problemi-kinoestetiki/13> (Assessed on: July 06, 2023). (In Russ.).
6. Monastyrsky, V. A. (2001). Kino kak vid iskusstva [Cinema as an art form]. *Vestnik Tambovskogo Universiteta. Seriya: Gumanitarnye Nauki Bulletin of Tambov University. Series: Humanities*, 23(2), С. 79-82. (In Russ.).
7. Morozova, N. S., & Yankovich, A. I. (2020). Film-induced tourism as an innovative component of the experience economy. *Service and Tourism: Current Challenges*, 14(2), 18-27. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10202. (In Russ.).
8. Firsova, A. V. (2023). Literaturnye landshafty gornozavodskogo Urala i razvitie turistskikh attraktsii *Geograficheskaja sreda i zhivye sistemy [Geographical Environment and Living Systems]*, 2, 138-153. doi: 10.18384/2712-7621-2023-2-138-153. (In Russ.).
9. Firsov, V. S., & Firsova, A. V. (2017). V landshaftakh «Zvezdnykh vojn» (vospominaniia o Kanarakh) [In the landscapes of “Star Wars” (Memories of the Canaries)]. *Geografiia i turizm [Geography and Tourism]: Collection of scientific papers*, 16. Perm: Perm University, 264-271. (In Russ.).
10. Shchukin, V. G. (2007). *Rossiiskii genii prosveshcheniia: Issledovaniia v oblasti mifopoetiki i istorii idei [Russian genius of enlightenment: Research in the field of mythopoetics and history of ideas]*. Moscow: ROSSMEN. (In Russ.).
11. Yankovich, A. I. (2002). Resursy kinoturizma i ih klassifikatsiia [Film-induced tourism resources and their classification]. *Vestnik Rossiiskogo Novogo Universiteta. Seriya «Chelovek i obshchestvo» [Bulletin of the Russian New University. Series Man & Society]*, 2, 75-84. doi: 10.18137/RNU.V9276.22.02.P.075. (In Russ.).
12. Hudson, S., & Ritchie, J. R. B. (2006). Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives. *Journal of Travel Research*, 44, 387-396. doi: 10.1177/0047287506286720.
19. Jenkins, H. (2007). Transmedia Storytelling 101 [Blog Post]. URL: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (Assessed on: June 10, 2023).